

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368822>

УДК 316.472.4

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

О.С. Анисимова,

преп.,

ФГБОУ ВО «ТОГУ»,

г. Хабаровск

Аннотация: В статье рассматривается исследование уровня влияния социальных сетей на процесс социализации младших школьников. Вся наша культура становится более зависимой от IT. Это приводит к тому, что социальные сети стали неотъемлемой частью жизни современного человека. И с каждым годом количество детей, которые проводят в них все свободное время, только растёт. Объектом исследования выступает влияние социальных сетей на процесс социализации. Под предметом будем рассматривать влияние социальных сетей на детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: социальные сети, социализация младших школьников, современный человек, влияние социальных сетей

THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKS ON THE SOCIALIZATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN

O.S. Anisimova,

Teacher,

Pacific National University,

Khabarovsk

Annotation: The article deals with the study of the level of influence of social networks on the process of socialization of younger schoolchildren. Our whole culture is becoming more dependent on IT. This leads to the fact that social networks have become an integral part of modern man's life. And every year the number of children who spend all their free time in them is only growing. The object of the study is the influence of social networks on the process of socialization. Under the subject, we will consider the impact of social networks on primary school children.

Keywords: social networks, socialization of primary school children, modern man, the influence of social networks

В нынешнюю эпоху часто говорится о том, что люди переживают самые мощные времена информационных революций и взрывов знаний. Это связано с огромным прогрессом, достигнутым в результате технологической революции, особенно в области информационных технологий и связи со всеми ее видами.

Во многих отношениях то, как эта эволюция управляется, направляется и используется, привело к быстрым и существенным изменениям, которые разрушили давние ценности, которые многие общины считали неприкосновенным святым наследием. Это было сделано за счет сильной зависимости от средств, созданных современной технологической революцией в области информационных и коммуникационных технологий.

После подхода к глобализации как к глобальной политике и как к главному средству культурного и интеллектуального вторжения в сообщества третьего мира средства, используемые для ее маркетинга и мобильности, перешли от зависимости от традиционных средств массовой информации, таких как газеты, журналы, журналы, книги, радио и телевидение.

Она началась с зависимости от спутников с их различными аудио- и визуальными каналами, которым удалось пройти через множество культурных, религиозных и культурных блоков, чтобы прочно утвердиться в современном мире. Эта эволюция была ускорена появлением всемирной паутины (Интернета) [1-4].

Число пользователей интернета среди детей младшего школьного возраста увеличивается по всему миру год за годом.

Среди исследователей существует консенсус в отношении того, что современные коммуникационные технологии, в первую очередь Интернет, открыли новую эру общения и взаимодействия между людьми, а также неограниченную доступность информации и знаний для пользователей.

С другой стороны, существуют опасения по поводу негативных последствий: физических, психологических, социальных, культурных последствий, вызванных чрезмерным использованием. Наблюдается значительный рост числа исследований и академического внимания к проблемам и темам Интернета в целом и, в частности, к виртуальным социальным и общественным сетям с момента появления информационного виртуального пространства, сопровождающего появление Интернета, и его создания множества виртуальных групп, помимо его доступности для миллионов людей.

С ростом использования смартфонов и их зависимости от них эти порталы связи с миром могут находиться у нас на ладони в течение

длительного периода времени. Для некоторых из нас это может стать всепоглощающим. На наше чувство важности и наше эго может повлиять наш опыт в социальных сетях [3-7].

В среднем, к 5-6 годам ребёнок начинает взаимодействовать с компьютером. Современные дети довольно быстро осваивают компьютерную технику, и это иногда приводит к тому, что дети и родители меняются местами. Юные исследователи компьютерного мира демонстрируют, как найти ту или иную информацию, «закачать» музыку или фильм и т. п. Таким образом, к концу дошкольного возраста дети уже близко знакомы с медиамиром.

Родители в основном позитивно относятся к взаимодействию младшего школьника с цифровыми ресурсами. Практически у каждого первоклассника есть свой собственный мобильный телефон, но не «старенькая модель», а современный смартфон. Зачастую, родители забывают, что данный смартфон может нести ряд угроз, а не только быть средством связи «родитель-младший школьник».

Одной из таких угроз является неконтролируемый выход в интернет. Многие родители младших школьников поощряют подобный подход, в частности, утверждая, что в сети доступно множество обучающих ресурсов и программ.

Действительно, в этом с ними сложно не согласиться – уже в первом классе ученики работают в различных образовательных порталах, например «Учи.ру» и «Якласс», которые подразумевают выход в интернет. Но не стоит забывать, что данная работа происходит под грамотным руководством педагогов [6].

Что особенно беспокоит в социальных сетях, так это то, что большое количество школьников постоянно находятся в интернете. Постоянный звуковой сигнал и жужжание сообщений отвлекают в течение дня и могут вызвать проблемы с чувствительностью или беспокойством. Кроме того, наличие устройств в наших спальнях ночью может вызвать проблемы со сном.

В то время как дети младшего школьного возраста развиваются когнитивно, эмоционально, социально и физически, они все еще формируют свою способность устанавливать границы, предвидеть последствия, строить и восстанавливать отношения и использовать здравый смысл. И все же эти черты необходимы для поддержания баланса, чтобы использование социальных сетей оставалось здоровым и позитивным.

Как известно, именно через интернет школьники усваивают социальные стереотипы поведения женщин, мужчин, пожилых людей и многих других групп, включая и самих школьников. Социальные сети дают

иллюзию вседозволенности, вытаскивая из школьников худшее что в них есть.

В социальных сетях существуют клубы самоубийц, клубы наркоманов, клубы, обучающие начинающих террористов. В таких клубах можно заказать собственную смерть, купить пару шашек динамита, обучится правильно подбирать и колоть наркотики. Насилие в интернете и детская агрессивность совершенно очевидны [2].

Исследования последних лет показали, что насилие, демонстрируемое средствами массовой информации – это одна из причин, ведущих к агрессивному поведению.

Школьники, подолгу находятся в социальных сетях, ведут малоподвижный образ жизни, часто едят во время общения в интернет-порталах. Результаты воздействия социальных сетей зависят не только от количества, но и от того, какие именно сайты смотрят дети. Больше всего родителей беспокоит усвоение стереотипов, усвоение агрессивного поведения и чрезмерная подверженность влиянию интернет-рекламы.

Вызваны данные проблемы желанием младших школьников общаться с большим количеством знакомых в социальных сетях. По началу эту зависимость школьник не чувствует, по крайней мере, пока получает то, от чего зависит, но стоит ему лишиться доступа к социальной сети, как сразу возникают симптомы зависимости [4].

Специалисты в области психологии полагают, что подобная зависимость может привести к проблемам со сном, чувством тревоги или страха, перепадам настроения или даже сексуальным расстройствам. Избавиться от такой зависимости довольно сложно. В данном случае будет эффективно переключиться на реальное общение с друзьями, которые в свою очередь должны помогать школьнику вылечиться.

Многие специалисты советуют на этапе знакомства младшего школьника с социальными сетями договориться о том, что выход в интернет не будет мешать учебе и будут соблюдены правила виртуального поведения. Так как в большинстве социальных сетей регистрация возможна с 14 лет, то решение о доступе к сети младшего школьника определяет не закон, а родители [5-8].

Оградить ученика начальных классов от нежелательной информации можно с помощью специальных настроек в браузере, которые называются «Родительский контроль». Но не стоит ограничиваться только настройками браузера. Родителям следует пояснять правила пользования интернетом, где будут обговорены важные моменты, направленные на безопасность ребёнка [6].

Таким образом, родители предоставляют ученику начальных классов возможность использовать мессенджеры и социальные сети, но

одновременно с предоставлением особого права они несут ответственность за безопасность и развитие младшего школьника [5].

Подводя итоги, стоит отметить, что социальные сети меняют способность наших детей к общению и оказывают влияние на наше общее самочувствие. Хотя возможность взаимодействовать с другими людьми в любое время приносит огромные преимущества, это также может иметь некоторые пагубные последствия. Хотя мы все еще изучаем влияние социальных сетей на наших детей, как и во всем остальном в жизни, необходим здоровый баланс.

Список литературы

[1] Кузнецов П. Социальная зависимость: о пользе и вреде соц. сетей. / П. Кузнецов // PR в России. – 2008. № 1. 26-27 с.

[2] Нестик Т.А. Социальный капитал организации: соц.-психол. анализ / Т.А. Нестик. // Психол. журнал. – 2009. Т. 30. № 2. 29-42 с.

[3] Солоув Д. Конец приватности? / Дэниэл Солоув; пер. И. Е. Сацевич. // В мире науки. – 2008. № 12. 72-77 с.

[4] Юрьева Е.А. Разностороннее влияние социальных сетей интернета на социализацию молодежи / Е.А. Юрьева, С.А. Горошкина. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2010. № 7 (18). 297-300 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/18/1764/>. (дата обращения: 20.01.2022).

[5] Мария Наместникова «Дети в сети: как защитить ребёнка от интернет-угроз», 2017.

[6] Чельшева И.В. Медиаобразование для родителей: освоение семейной медиаграмотности. / И.В. Чельшева. – Таганрог, 2008.

[7] Интернет-Контроль «Дети в Интернете». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.internet-kontrol.ru/stati/deti-v-internete.html>. (дата обращения: 20.01.2022).

[8] Марком Пренски Digital Natives, Digital Immigrants, 2001.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kuznetsov P. Social dependence: on the benefits and harms of social networks. / P. Kuznetsov // PR in Russia. – 2008. No. 1. 26-27 p.

[2] Nestik T.A. Social capital of the organization: social-psychological analysis / T.A. Nestik. // Psych. magazine. – 2009. V. 30. No. 2. 29-42 p.

[3] Solove D. The end of privacy? / Daniel Solow; per. I. E. Satsevich. // In the world of science. – 2008. No. 12. 72-77 p.

[4] Yuryeva E.A. Versatile influence of social networks of the Internet on the socialization of youth / E.A. Yurieva, S.A. Goroshkin. – Text: direct // Young scientist. – 2010. No. 7 (18). 297-300 s. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/18/1764/>. (date of access: 20.01.2022).

[5] Maria Namestnikova “Children online: how to protect a child from Internet threats”, 2017.

[6] Chelysheva I.V. Media education for parents: development of family media literacy. / I.V. Chelyshev. – Taganrog, 2008.

[7] Internet Control "Children on the Internet". [Electronic resource]. – URL: <http://www.internet-kontrol.ru/stati/deti-v-internete.html>. (date of access: 20.01.2022).

[8] Mark Prensky Digital Natives, Digital Immigrants, 2001.

© О.С. Анисимова, 2022

Поступила в редакцию 24.01.2022

Принята к публикации 5.02.2022

Для цитирования:

Анисимова О.С. Влияние социальных сетей на социализацию детей младшего школьного возраста // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-1(16). С. 109-114. URL: <https://ip-journal.ru/>